

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

CARTOGRAFIAS DE EXCLUSÃO: ACESSIBILIDADE URBANA, CORPOS NÃO NORMATIVOS E OS LIMITES DOS MAPAS COLABORATIVOS NO *CAMPUS* UNIVERSITÁRIO

THAMILLE SILVA CASTRO¹
VIVIAN DE OLIVEIRA FERNANDES²

¹Universidade Federal da Bahia – thamillecastro.arq@gmail.com

²Universidade Federal da Bahia – vivian.deofernandes@gmail.com

A acessibilidade urbana é um tema central nas discussões sobre inclusão social e direitos humanos, especialmente em espaços que deveriam promover igualdade de acesso, como os *campi* universitários. No entanto, mesmo com normas e legislações que garantem o direito à acessibilidade, a realidade observada muitas vezes revela barreiras físicas e atitudinais que dificultam o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Neste contexto, os mapas colaborativos e a vistoria virtual surgem como ferramentas inovadoras para análise da acessibilidade, permitindo uma avaliação mais prática e abrangente desses espaços. Essas tecnologias se destacam por promover uma participação ativa da comunidade, possibilitando que os próprios usuários contribuam na identificação de barreiras e na avaliação da qualidade da infraestrutura. Ainda assim, é fundamental considerar que a percepção de acessibilidade pode variar entre os usuários, o que reforça a importância de critérios claros e bem definidos para orientar as análises. Assim, o presente estudo tem como objetivo explorar os limites e potencialidades dos mapas colaborativos na avaliação da acessibilidade urbana em *campi* universitários, tendo como base os parâmetros técnicos estabelecidos pela NBR 9050. A pesquisa foi desenvolvida tendo como objeto de estudo os *campi* da Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizados nos bairros de Ondina e Federação, em Salvador/BA. A escolha dessas unidades se justifica pela importância de se analisar espaços de ensino superior que, por sua natureza pública, devem garantir igualdade de acesso a toda a comunidade acadêmica. A metodologia adotada consistiu na vistoria virtual de três rotas previamente definidas nesses *campi*, utilizando imagens de nível de rua por meio da ferramenta *Google Street View*. Essa plataforma disponibiliza fotografias panorâmicas em 360 graus obtidas por mapeamento terrestre, permitindo uma simulação de caminhada pelo espaço urbano de forma remota. Essa abordagem permitiu a realização de uma análise colaborativa e acessível, na qual os usuários participaram da avaliação dos trechos com base nos critérios definidos na NBR 9050. As etapas do trabalho consistiram, inicialmente, na delimitação do problema e na definição dos objetivos da pesquisa, seguidas pela revisão de literatura, que fundamentou teoricamente a investigação. Em seguida, procedeu-se à escolha da metodologia adequada, contemplando os procedimentos de coleta e análise dos dados. A etapa empírica envolveu a aplicação dos instrumentos metodológicos definidos, seguida pelo tratamento e interpretação dos dados obtidos. Por fim, realizou-se a discussão dos resultados à luz do referencial teórico, culminando com a redação das conclusões, que sintetizam as contribuições do estudo e indicam possíveis desdobramentos para pesquisas futuras. Para a coleta de dados desta pesquisa, foi desenvolvido um formulário estruturado em cinco seções, visando captar informações abrangentes sobre a acessibilidade nos ambientes universitários. Inicialmente, foram coletados dados sociodemográficos e acadêmicos dos participantes, bem como suas experiências prévias com acessibilidade. Em seguida, os entrevistados participaram da vistoria virtual, realizada com o apoio do *Google Street View*, na qual avaliaram as três rotas pré-definidas com base em critérios técnicos de acessibilidade. A análise considerou a importância atribuída a cada critério por meio de comparações pareadas, permitindo a atribuição de pesos relativos. A avaliação foi realizada por professores, estudantes da UFBA e duas especialistas convidadas, totalizando 20 participantes. Utilizou-se uma escala de três níveis, fundamentada na NBR 9050/2020, para quantificar a conformidade dos atributos observados. As cinco dimensões analisadas foram: geometria das calçadas, equipamentos urbanos, obstáculos, travessias e estacionamentos. O questionário padronizado permitiu comparações diretas entre as rotas, garantindo uniformidade na aplicação dos critérios e objetividade na análise dos resultados. A análise evidenciou que os mapas colaborativos são ferramentas eficazes para o diagnóstico da acessibilidade, permitindo a identificação de problemas de forma prática e ágil. As rotas avaliadas apresentaram diversos pontos críticos, como ausência de rebaixamento de guias, calçadas estreitas, pisos irregulares e obstruções que dificultam o trânsito de pessoas com

deficiência. Em alguns trechos, as travessias de pedestres não estavam devidamente sinalizadas e o mobiliário urbano interferia diretamente na circulação. Além disso, a qualidade das imagens, em certos pontos, comprometeu a clareza da análise, e a ausência de atualização em determinados trechos limitou a precisão da vistoria. Apesar de limitações relacionadas à qualidade das imagens e à impossibilidade de captar aspectos sensoriais, como texturas ou desníveis sutis, a proposta mostrou-se adequada para diagnósticos preliminares e para o monitoramento contínuo de espaços públicos. Outro aspecto observado foi a disparidade nas percepções dos participantes. Para alguns usuários, determinados trechos eram considerados acessíveis, enquanto outros avaliavam as mesmas áreas como inadequadas. Essas divergências reforçam a necessidade de critérios técnicos rigorosos para garantir uniformidade nas avaliações. Os resultados apontam que, apesar das limitações encontradas, como a qualidade das imagens e a defasagem temporal das visualizações, os mapas colaborativos e a vistoria virtual constituem estratégias viáveis e inovadoras na avaliação da acessibilidade urbana. Sua principal vantagem está na ampliação da participação social e na possibilidade de monitoramento contínuo e em tempo real dos espaços públicos. Entretanto, os dados também revelaram desafios importantes. A variabilidade nas percepções dos avaliadores aponta para a necessidade de capacitação dos usuários participantes, a fim de alinhar os critérios de julgamento com os parâmetros normativos estabelecidos. Além disso, as limitações técnicas da ferramenta, como resolução e cobertura das imagens, devem ser consideradas na análise dos resultados. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem formas de integrar dados colaborativos e o uso de tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Assim, podem aperfeiçoar a identificação automática de barreiras e promover maior confiabilidade nas análises. A presente pesquisa contribui para o entendimento da acessibilidade urbana, evidenciando tanto os desafios estruturais quanto os limites das ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis. Destaca-se a relevância dos mapas colaborativos e da vistoria virtual como instrumentos de democratização da avaliação, incentivando o engajamento cidadão e promovendo diagnósticos mais abrangentes. Além da infraestrutura, é necessário que as universidades avancem em políticas institucionais que promovam uma cultura de acessibilidade e inclusão. Isso implica desde a adequação física dos espaços até a realização de ações educativas voltadas à sensibilização da comunidade acadêmica. Também é importante destacar os desdobramentos práticos desta pesquisa para gestores públicos e prefeituras. A metodologia utilizada pode ser aplicada em escala urbana para o mapeamento de acessibilidade em bairros, equipamentos públicos e sistemas de transporte. Os dados gerados, especialmente quando articulados com a participação da população, podem subsidiar diagnósticos rápidos, planos de intervenção e políticas públicas voltadas à promoção de cidades mais inclusivas. Por fim, ressalta-se que a acessibilidade não se limita à remoção de barreiras físicas, mas envolve também transformações culturais, políticas e tecnológicas. Combinando critérios técnicos, participação cidadã e inovações digitais, é possível transformar os *campi* universitários e os centros urbanos em ambientes verdadeiramente inclusivos.

Figura 1 – Mapa de localização de Salvador-BA e da UFBA.

Fonte: Naim, (2019).

Figura 2 – Estrutura das etapas de desenvolvimento do trabalho.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Palavras-chaves: Acessibilidade; Mapas Colaborativos; Vistoria Virtual; NBR 9050; Inclusão Urbana.

Referências

- [1] AGUIAR, F. de O. *Acessibilidade relativa dos espaços urbanos para pedestres com restrição de mobilidade*. 2010. 190f. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) - Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, 2010.
- [2] AHMET Salih Gunaydin, SALIHA Tascioglu. *Investigation of Historical City Centers in Terms of Accessibility: Case of Trabzon Castle, Turkey*. Journal of Urban Planning and Development 147. 2021.
- [3] BEALE, L.; FIELD, K.; BRIGGS, D.; PICTON, P.; MATTHEWS H. *Mapping for wheelchair users: route navigation in urban spaces*. In: The Cartographic Journal, v. 43, n.1, p 68-81. The British Cartographic Society, 2006.
- [4] BEIER, J, R.; RABELO, L, M. *Contribuições da cartografia temática como instrumento analítico em estudos históricos*. Revista Franco-Brasileira de geografia, N. 44, 2020.
- [5] BILJECKI, Filip; ITO, Koichi. *Street view imagery in urban analytics and GIS: A review*. Landscape and Urban Planning, [S.l.], v. 215, p. 104217, 2021.
- [6] BRASIL. Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Relatório de atividades. 1981.
- [7] BRASIL. Lei n.o 12587, de 3 de janeiro de 2012. *Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e dá outras providências*. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 4 jan. 2012. Seção 1, p 1-3.
- Badland, H. M., Opit, S., Witten, K., Kearns, R. A., & Mavoa, S. (2010). *Can Virtual Streetscape Audits Reliably Replace Physical Streetscape Audits?*, Journal of Urban Health, 87, 1007–1016.
- [8] BERLAND, A., & LANGE, D. A. (2017). *Google Street View shows promise for virtual street tree surveys*. Urban Forestry & Urban Greening, 21, 11–15. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.006>.
- [9] CARLETTO, A. C.; CAMBIAGHI, S. *Desenho Universal - um conceito para todos*. 2009. Disponível em: http://www.maragabrilli.com.br/files/universal_web.pdf. Acesso em: 03 de maio de 2023.
- [10] CASTRO, M., D.; SINGER, B. *Controlling the False Discovery Rate: A New Application to Account for Multiple and Dependent Tests in Local Statistics of Spatial Association*. Geographical Analysis v. 38, n. 2, p. 180-208, 2006. DOI: 10.1111/j.0016-7363.2006.00682.x .
- [11] CHURCH, R. L e J. R. Marston (2003). *Measuring Accessibility for People with a Disability*. Geographical Analysis, v. 35, n. 1, p. 81-96.
- [12] COHEN, R. (2006). *Cidade, Corpo e Deficiência: Percursos e Discursos Possíveis na Experiência Urbana*. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: EICOS/IP/UFRJ, 213 p.

- [13] CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Brasília, 1988.
- [14] DISCHINGER, M.; BINS ELY, V. H. M.; PIARDI, S. M. D. G. *Promovendo acessibilidade espacial nos edifícios públicos: Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público*, Florianópolis: MPSC, 2014, 135 p.
- [15] Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. 1975. Decreto no 7.612, de 17 de novembro de 2011. *Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite*.
- [16] Decreto no 914, de 6 de setembro de 1993. Institui a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, e dá outras providências.
- [17] DUARTE, C. R. e R. Cohen (2004). *Arquitetura, Espaço, Acesso e Afeto: A Construção de uma Experiência Afetiva por Pessoas com Dificuldade de Locomoção*. Seminário Internacional Sociedade Inclusiva. PUC-Minas. Disponível em: <http://www.bengalalegal.com/afetoelugar.php>.
- [18] EMILIO ORTEGA, BELE NÚ MARTÍN, MARÍA EUGENIA LOPEZ-LAMBAS, JULIO A. SORIA-LARA. *Evaluating the impact of urban design scenarios on walking accessibility: the case of the Madrid 'Centro' district*. Sustainable Cities and Society 74. 2021.
- [19] EWING, R.; CERVERO, R. *Travel and the built environment: a meta-analysis, Estados Unidos: Journal of the American Planning Association*. 2010.
- [20] Elena Rubulotta, Ph.D.; Matteo Ignaccolo; Giuseppe Inturri; and Yodan Rofè. *Accessibility and Centrality for Sustainable Mobility: Regional Planning Case Study*. *Journal of Urban Planning and Development* 139(2), pp. 115-13. 2013. FERRAZ, A. C.; TORRES, I. G. E. *Transporte público urbano*. 2. ed. São Carlos: RiMa, 2004. 428 p.
- [21] FRANCISCO, P. C. M.; MENEZES, A. M. *Design Universal, Acessibilidade e Espaço Construído*. Revista Construindo, Belo Horizonte, v.3, n.1, p.25-29, jan./jun. 2011. Disponível em: <http://www.fumec.br/revistas/construindo/article/viewFile/1763/1129>.
- [22] Francisco Núñez, Elías Albornoz, Javier León, Antonio Zumelzu. *Socially sustainable mobility: Strategic analysis to identify accessibility barriers*. Sustainable Cities and Society 76.2022.
- [23] HELBICH, Marco; DANISH, Matthew; LABIB, S. M.; RICKER, Britta. *To use or not to use proprietary street view images in (health and place) research? That is the question*. Health & Place, [S.l.], v. 87, p. 103244, 2024.
- [24] IBGE. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. *Censo Demográfico 2010: características gerais da população, religião e pessoas com deficiência*. Rio de Janeiro, 2012.
- [25] LEITE, N. B. F. *Expansão urbana e seus efeitos sobre a mobilidade e acessibilidade avaliada com o auxílio dos sistemas de informação geográfica (SIG) em Teresina-PI*. 2013162f. Tese (Doutorado em Geografia Urbana) – Universidade Federal de Minas Gerais.
- [26] MA, Zepeng. *Deep exploration of street view features for identifying urban vitality: A case study of Qingdao city*. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, [S.l.], v. 123, p. 103476, 2023.
- [27] MACHADO, C. A. S. *Determinação do índice de acessibilidade no município de Osasco/SP pelo uso de imagens de alta resolução espacial e SIG – Uma proposta metodológica*. 2008. 191 f. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- [28] Ming Cao; Huiting Yao, Ph.D.; Juyi Xia; Gang Fu, Ph.D.; Yan Chen, Ph.D.; Wei Wang, Ph.D.; Junsheng Li, Ph.D.; and Yuanyuan Zhang, Ph.D. *Accessibility-Based Equity Assessment of Urban Parks in Beijing*. *Journal of Urban Planning and Development* 147. 2021.
- [29] Mst. Khamannatun Binta Khaza; Md. Mokhlesur Rahman, S.M.ASCE; Fariha Harun; and Tusar Kanti Roy. *Accessibility and Service Quality of Public Parks in Khulna City*. *Journal of Urban Planning and Development* 146. 2020.

- [30] NBR 9050: 2020 – *Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência às edificações, mobiliário e equipamento urbano*. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
- [31] SILVA, Aline Maira. *Educação especial e inclusão escolar: história e fundamentos*. Intersaberes: Curitiba, 2010. SILVA, H. M.; SOUZA, S. M.; PRADO, F. et al. *Inclusão de estudantes no ensino superior: revisão de literatura*. Revista da Universidade do Vale do Rio Verde, Brasil, v. 10, n. 2, p. 332- 342, 2012.
- [32] Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). *Viver sem Limite – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência*. Brasília, 2014.
- [33] VOORDECKERS, D., MEYSMAN, F., BILLEN, P., TYTGAT, T., VAN ACKER, M., 2021. *The impact of street canyon morphology and traffic volume on NO2 values in the street canyons of Antwerp*. Build. Environ. 197, 107825 <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107825>.
- [34] ZANG, P., LIU, X., ZHAO, Y., GUO, H., LU, Y., & XUE, C. Q. L. (2020). *Eye-level street greenery and walking behaviors of older adults*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 6130. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176130>.
- [35] ZHAO, C., ZHAO, X., 2022. *Theoretical origin, experience and enlightenment of the shrinking of traditional industrial cities in developed countries: an analytic framework based on Marxist spatial political economy*. J. Lanzhou Univ. (Social Sciences). 01, 69–77. <https://doi.org/10.13885/j.issn.1000-2804.2022.01.007>.